

افزایش جذب لایه‌های فوتوولتائیک MoS_2 در شبه بلور فوتونی فیبوناچی در ناحیه‌ی طول موج مرئی

انصاری، نرگس^{۱*}؛ کرامت ایردموسی، فاطمه^۱

^۱گروه فیزیک، دانشکده‌ی فیزیک شیمی، دانشگاه الزهراء، تهران

چکیده

لایه‌های مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 ، از خانواده مواد تک لایه و دو بعدی قابلیت چشمگیری برای استفاده در سازه‌های فوتوولتائیک نشان داده است. اما مقدار جذب و ناحیه طول موج جذبی آنها نیاز به بهینه‌سازی دارد. در این مقاله در راستای افزایش جذب، این لایه را در ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی با لایه‌های دی-الکتریک متشکل از SiO_2 و Si قرار داده و به صورت تئوری جذب ساختار برای تابش عمودی با روش ماتریس انتقال در ناحیه‌ی طول موج مرئی مورد بررسی قرار گرفته است. برای دستیابی به بیشینه جذب در بازه گسترده‌ای از طول موج، طیف جذب ساختارهای متفاوت فیبوناچی با تعداد دوره تناوب‌های مختلف بررسی شده است. ساختار فیبوناچی S_6 با دوره تناوب ۱، به علت دارا بودن تعداد لایه‌های کمتر و جذب بیشتر در بازه گسترده تری از طول موج نسبت به بقیه ساختارهای فیبوناچی، به عنوان بهترین ساختار پیشنهاد شده است. جذب در این ساختار ۱۳ لایه‌ای در بازه‌ی ۴۲۸ تا ۴۵۰ نانومتر به ۱۰۰٪ می‌رسد.

کلمات کلیدی: شبه بلور فیبوناچی، ماتریس انتقال، مولیبدیم دی سولفات، جذب

Increasing absorption of MoS_2 photovoltaic layers in Fibonacci quasi photonic crystals at visible wavelength region

Ansari, Narges¹; Keramat Iradmousa, Fatemeh¹
¹Department of Physics, Alzahra University, Tehran

Abstract

Molybdenum disulfide, MoS_2 , from two dimensional single layer materials has shown potential application in photovoltaic devices. However their absorption level and wavelength range need optimizations. In this paper, in order to increase the absorption efficiency, we insert this layer inside a Fibonacci quasi photonic crystal which is made with periodic Si and SiO_2 dielectric layers and theoretically study the absorption for normal incidence at visible wavelength region based on transfer matrix method. To explore increasing absorption in a wide range of wavelength, the absorption intensity of the Fibonacci structure with alternative periods is examined. Finally, S_6 Fibonacci with 1 periodic number with less number of constituted layers and high absorption at wide wavelength is archived. The absorption in this 13 multilayer structure reaches to 100% between 428 and 450 nm.

مقدمه

کنندگی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند [۲]. تک لایه فوتوولتائیک MoS_2 به علت خواص منحصر به فرد الکترونیکی و اپتیکی و دارا بودن گاف نواری مستقیم نسبتاً بزرگ در طول موج مرئی، در بسیاری موارد برای کاربردهای اپتوالکترونیک از گرافن فاقد گاف نواری مطلوب تر است زیرا گاف نواری عامل اصلی در کارکرد و فرایند خاموش و روشن دستگاه‌های نوری است [۳]. اگرچه در

امروزه جذب کننده‌ها به علت کاربرد فراوان در حسگرها، سلول‌های خورشیدی، اپتوالکترونیک و فوتونیک، توجه زیادی در تحقیقات را به خود اختصاص داده اند [۱]. مواد تک لایه دوبعدی مانند تک لایه‌های گرافن و مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 ، مواد نوینی هستند که به عنوان لایه‌های فعال در دستگاه‌های با جذب

$$\begin{aligned}
 S_2 &= S_1 S_0 = AB, \\
 S_3 &= S_2 S_1 = ABA, \\
 S_4 &= S_3 S_2 = ABAAB, \\
 S_5 &= S_4 S_3 = ABAABABA, \\
 S_6 &= S_5 S_4 = ABAABABAABAAB, \\
 S_7 &= S_6 S_5 = ABAABABAABAABAABAABABA.
 \end{aligned}$$

ساختارهای فیبوناچی با دوره تناوب N به صورت $(S_n)^N$ نمایش داده می شود. برای بدست آوردن مشخصات اپتیکی ساختار، نور از هوا به طور عمودی به ساختار شبه بلورهای فوتونی فیبوناچی تابیده می شود که در شکل ۱، ساختار هندسی سری فیبوناچی (S_6) نشان داده شده است.

شکل ۱: ساختار هندسی سری فیبوناچی (S_6) که A ، لایه SiO_2 همراه با تک لایه MoS_2 و B ، لایه Si همراه با تک لایه MoS_2 است.

طیف عبور، جذب و بازتاب ساختار برای تابش عمودی با استفاده از روش ماتریس انتقال، TMM^5 ، بدست می آید که ماتریس انتقال برای هر لایه از رابطه ی

$$M_i = \begin{pmatrix} \cos \beta_i & \frac{-j}{n_i} \sin \beta_i \\ -jn_i \sin \beta_i & \cos \beta_i \end{pmatrix} \quad (1)$$

بدست می آید که در آن $\beta_i = (2\pi/\lambda)n_i d_i$ است که λ ، n_i و d_i به ترتیب نشان دهنده ی طول موج، ضریب شکست و ضخامت مرتبط به هر لایه می باشند. همه مواد غیر مغناطیسی فرض می شوند ($\mu=I$) و ضریب شکست آنها برابر $n = \sqrt{\epsilon}$ می باشد. در بازه ی طول موج مرئی ضریب شکست SiO_2 از رابطه ی

$$n = \sqrt{1.28604141 + \frac{1.07044083\lambda^2}{(\lambda \times 10^{-3})^2 - 1.00585997 \times 10^{-2}} + \frac{1.10202242\lambda^2}{(\lambda \times 10^{-3})^2 - 100}} \quad (2)$$

سال های اخیر آشکارسازهای نوری، ترانزستورهای نوری و سلول های خورشیدی براساس تک لایه MoS_2 گزارش شده است ولی در مواد تک لایه دوبعدی به علت ضخامت نازک آنها میزان جذب نسبتاً کم است. تک لایه MoS_2 با ضخامت 0.65 نانومتر، در ناحیه ی مرئی دارای سه پیک جذب می باشد و حداکثر می تواند 25 درصد نور تابشی را جذب کند [۱،۲]. برای بهبود عملکرد این دستگاه ها، افزایش جذب نوری ضروری است. در سال های اخیر روش های متفاوت تئوری و تجربی از قبیل قرار دادن MoS_2 در ساختارهای لایه ای [۴]، بلور فوتونی [۵-۷]، میکروکاوک و آینه های براگ [۸،۹]، پلاسمونیک [۱۰] و ابرموادها [۱۱] به منظور افزایش میزان جذب یا افزایش پهنای جذب نوری پیشنهاد شده است که در نهایت توانسته اند در یک بازه کوچک چند نانومتری میزان جذب را به 100% برسانند و یا در صورت افزایش پهنای طول موج، بیشینه جذب از 100% به شدت کاهش یافته است [۸]. در این مقاله برای افزایش جذب به جای قرار دادن تک لایه MoS_2 در بلور فوتونی از ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی^۱ استفاده شده است و به بررسی اثر تعداد تناوب و نوع ساختار فیبوناچی، در پهنای میزان جذب پرداخته و نشان داده ایم که در ساختار S_6 با دوره تناوب یک، در بازه ی طول موج 405 تا 480 نانومتر، جذب ساختار به بالای 80% و در بازه 428 تا 450 نانومتر به 100% رسیده است که این میزان افزایش جذب با توجه به ساختار مطرح شده می تواند برای توسعه ی ابزارهای الکترواپتیکی مفید واقع شود.

تئوری

شبه بلورهای فوتونی از قبیل سری فیبوناچی، تومورس^۲، کلاکاسکی^۳، اکتانچی^۴ و ... نوعی بلور فوتونی هستند که هر کدام از آنها برای چیدمان لایه های خود دارای نظم خاصی هستند. در این مقاله برای افزایش جذب از شبه بلور فیبوناچی استفاده شده است. اگر در ساختار فیبوناچی، S_n جمله n ام باشد جمله S_{n+1} از رابطه $S_{n+1} = S_n S_{n-1}$ پیروی می کند. لایه S_1 و S_0 به ترتیب B و A تعریف شده است که A ، لایه SiO_2 همراه با تک لایه MoS_2 و B ، لایه Si همراه با تک لایه MoS_2 است. در نتیجه ساختارهای متفاوت فیبوناچی به صورت زیر بدست می آید:

¹ Fibonacci
² Thue-Morse
³ Kolakoski
⁴ Octonacci

⁵ Transfer Matrix Method (TMM)

۲-۵، S_4 با تناوب ۳، S_5 با تناوب ۲ و S_6 با تناوب ۱ به ترتیب ساختارهایی با بهترین میزان جذب برای S_4 ، S_5 و S_6 می‌باشد. برای ساختار $(S_4)^3$ ، $(S_5)^2$ و $(S_6)^1$ تعداد لایه‌ها به ترتیب برابر

شکل ۲: نمودار جذب ساختارهای فیبوناچی $(S_n)^N$ [برای دوره تناوب ۱ تا ۵ برای الف: S_3 ، ب: S_4 ، ج: S_5 ، د: S_6 ، ه: S_7]

با ۱۵، ۱۶ و ۱۳ و پهنای جذب با جذب نزدیک ۱۰۰٪ به ترتیب برابر با ۲۸، ۱۵ و ۳۲ نانومتر در اطراف λ_{res} و جذب بالای ۸۰٪ با پهنای برابر ۷۵ نانومتر برای هر سه ساختار می‌باشد. با توجه به

بدست می‌آید که در آن طول موج بر حسب نانومتر می‌باشد [۱۲]. وابستگی ضریب شکست S_i به طول موج از مرجع [۱۳] گرفته شده است. وابستگی گذردهی الکتریکی مختلط تک‌لایه MoS_2 به طول موج با استفاده از مدل ترکیبی لورنس- درود-گاس $\epsilon_{MoS_2} = \epsilon^G + \epsilon^{LD}$ محاسبه می‌شود که شامل دو قسمت حقیقی و موهومی است که به صورت $\epsilon_{MoS_2} = \epsilon_{real} + i\epsilon_{imag}$ نوشته می‌شود [۱۴]. ضخامت تک‌لایه MoS_2 ، 0.165 نانومتر است و ضخامت Si و SiO_2 از رابطه $d = \lambda_{res} / 4n(\lambda_{res})$ بدست می‌آید که λ_{res} برابر ۴۲۴ نانومتر، یکی از طول موج‌های تشدید تک‌لایه MoS_2 می‌باشد و $n(\lambda_{res})$ ضریب شکست Si و SiO_2 در طول موج تشدید می‌باشد. ماتریس انتقال کل ساختار از ضرب ماتریس‌های تک‌تک لایه‌ها بدست می‌آید که با استفاده از آن ضرایب عبور و بازتاب کل ساختار از رابطه‌های $R = |r|^2$ ، $T = |t|^2$ محاسبه می‌شوند و با مشخص بودن ضرایب عبور و بازتاب، جذب نیز از رابطه $A = 1 - T - R$ بدست می‌آید.

نتایج و محاسبات عددی

به منظور یافتن ساختاری با بیشینه مقدار جذب، نمودارهای جذب برای ساختارهای متفاوت فیبوناچی با دوره تناوب‌های متفاوت در شکل ۲ رسم شده است. همانطور که در شکل دیده می‌شود با افزایش N ، میزان جذب در S_3 تا $N=4$ افزایش می‌یابد و سپس ثابت می‌ماند و برای بقیه ساختارهای فیبوناچی با تغییر دوره تناوب بیشتر از ۲ تغییر قابل توجه‌ای در میزان جذب دیده نمی‌شود. با توجه به شکل ۲، هر ۵ ساختار در بازه ای دارای جذب بالای ۹۰٪ هستند. برای انتخاب بهترین ساختار چند مشخصه از قبیل تعداد لایه‌های کمتر، میزان جذب بالاتر با پهنای بیشتر را در نظر می‌گیریم. با توجه به شکل ۲-الف، می‌توان مشاهده کرد که ساختار S_3 با تناوب بیش از ۴ با یکدیگر مشابه می‌شوند. همچنین $(S_3)^4$ با تعداد ۱۶ لایه، در بازه‌ی طول موجی ۴۰۰ تا ۵۲۰ نانومتر دارای جذب بالای ۸۰٪ است که در مقایسه با مابقی ساختارهای فیبوناچی بازه‌ی گسترده‌تری می‌باشد اما در این بازه متاسفانه بیشینه جذب به ۱۰۰٪ نمی‌رسد به همین دلیل در ادامه از S_3 صرف نظر کرده‌ایم. با مقایسه‌ی شکل ۲-د و شکل ۲-ه مشاهده می‌شود طیف جذب از S_6 به بالاتر دارای رفتار مشابه‌ای است، بنابراین از S_7 و بالاتر از آن صرف نظر شده است. با توجه به شکل ۲-ب تا

طیف عبور، بازتاب و جذب ساختار $(S_6)^1$ در شکل ۴ نشان داده شده است. در این شکل دیده می‌شود که میزان عبور در کل بازه‌ی طول موج مرئی تقریباً صفر می‌باشد در نتیجه با کاهش بازتاب، جذب افزایش می‌یابد و این دو نسبت عکس با یکدیگر دارند.

نتیجه گیری

به منظور افزایش جذب، از ساختار شبه بلور فوتونی فیبوناچی با لایه‌های دی الکتریک متشکل از Si و SiO_2 و تک لایه‌ی MoS_2 استفاده شده است و جذب ساختار برای تابش عمود با روش ماتریس انتقال به صورت تئوری محاسبه شده است. برای دستیابی به بیشینه جذب به بهینه سازی تعداد دوره تناوب و ساختارهای متفاوت فیبوناچی پرداخته شده است که ساختار فیبوناچی (S_6) با دوره تناوب ۱، به عنوان بهترین ساختار با جذب ۱۰۰٪ در بازه‌ی طول موج ۴۲۸ تا ۴۵۰ نانومتر و جذب بالای ۸۰٪ در بازه‌ی ۴۰۵ تا ۴۸۰ نانومتر پیشنهاد شده است.

مرجع ها

- [۱]. B. Mukherjee, E. Simsek, Optics. Commun. **369** 89–93 (2016).
- [۲]. H. Song, S. Jiang, D. Ji, X. Zeng, N. Zhang, K. Liu, Ch. Wang, Y. Xu and Q. Gan, Opt. Express, **23** 7120-7130 (2015).
- [۳]. J. T. Lio, T. B. Wang, X. J. Li and N. H. Liu, J. Appl. Phys. **115**, 193511 (2014).
- [۴]. N. Ansari, M. Moradi, submitted.
- [۵]. N. Ansari, E. Mohebbi, inpress.
- [۶]. J.T. Liu, T.B. Wang, X.J. Li, N.H. Liu Citation, J. Appl. Phys. **115**, 193511 (2014).
- [۷]. D. Gisell Figueroa del Valle, E. Aluicio-Sarduy, F. Scotognella, J. Opt. Mat **45**, 267-270 (2015).
- [۸]. J. Zheng, R.A. Barton, D. Englund, ACS. Photonics. **9**, 768–774 (2014).
- [۹]. Xi. Liu, T. Galfsky, Z. Sun, F. Xia, E. Lin, Y. Lee, S. Kéna-Cohen, V.M. Menon, Nat. photonics. **9**, 30-34 (2014).
- [۱۰]. Sh. Zeng, S. Hu, J. Xia, T. Anderson, X. Q. Dinh, X. M. Meng, P. Coquet, K. T. Yong, sensors and actuator B. **207**, 801-810 (2015).
- [۱۱]. B. Mukherjee, E. Simsek, Opt. Commun. **369** 89–93 (2016).
- [۱۲]. G.Ghosh, Opt. Commun. **163**, 95-102 (1999).
- [۱۳]. G. MA, Solar Energy Materials and Solar Cells. **92**, 1305–1310 (2008).
- [۱۴]. B. Mukherjee, F. Tseng, D. Gunlycke, K. Kumar, A. Goki Eda, and E. Simsek, Opt. Mat. Express. **5**, 447-455 (2015).

*n.ansari@alzahra.ac.ir

نتایج بدست آمده ساختار $(S_6)^1$ به علت تعداد لایه های کمتر و پهنای جذب بیشینه با جذب ۱۰۰٪ به عنوان بهترین ساختار انتخاب شده است.

در شکل ۳ تاثیر دوره تناوب برای دستیابی به میزان جذب بیشینه با تعداد لایه‌های کمتر در λ_{res} به صورت خلاصه نشان داده شده است که تایید کننده‌ی بهینه حالت $(S_6)^1$ می‌باشد.

شکل ۳: نمودار جذب ساختارهای S_3 تا S_7 فیبوناچی بر حسب افزایش دوره تناوب.

شکل ۴: نمودار بازتاب، انتقال و جذب ساختار فیبوناچی $(S_6)^1$.